

BOSHLANG'ICH SINFLARDA QO'LLANILISHI MUMKIN BO'LGAN YANGI METODLAR

Toshkent xalqaro Kimyo universiteti samarqand filiali

2-bosqich 722-guruh talabasi Sodiqova Namuna

Ilmiy rahbar: Zubaydova Nilufar

Anotatsiya

Boshlang'ich sinflarda qo'llanilmayotga yoki eskirgan metodlarning o'rnini yangi ishlatilishi mumkin bo'lgan va bolalarni zeriktirmay o'ziga qarata oladigan metodlarga almashtirish.

Kalit so'zlar: maktab , maktabgacha ta'lim , puzzle , metod , uslub , ma'lumot , amaliy , nazariy , falsafiy.

Kirish. Metod haqida gapirar ekanmiz shu o'rinda avvalo metod so'zining ma'nosi va metod aslida nima ekanini tushunib olishimiz zarur. Metod yunoncha "metodos"- bilish yoki tadqiqot yo'li, nazariyasi, ta'limoti degan ma'nolarni anglatadi. Metod— voqelikni amaliy va nazariy egallash, o'zlashtirish, o'rganish, bilish uchun yo'l yo'riqlar, usullar majmuasi, falsafiy bilimlarni yaratish va asoslash usuli. Metodning kelib chiqish tarixi kishilarning amaliy faoliyatiga borib taqaladi. Biror ishni bajarish Methodini egallagan kishi shu ishni boshqalarga nisbatan oson, tez va soz bajara oladi. Methodni egallamagan inson esa bu ishni bajarish uchun ko'p vaqt va kuch sarflaydi. Metod o'z mazmuni jihatidan amaliy yoki nazariy shaklda bo'lishi mumkin. Insonning amaliy faoliyatiga oid Metodlar ham voqelikka xos bo'lgan qonuniyatlarni anglab yetish, bilib olishga borib taqaladi. Metodlar haqidagi ta'limot fanda metodologiya deb ataladi. Inson dastlab atrofdagi narsa va hodisalarni kuzatish, ularni bir-biriga taqqoslash, o'xshatish, farq qilish asosida voqelik haqida bilimlarini to'plab borgan. Voqelik haqidagi fanlar rivojlanishi bilan fanlarda qo'llaniladigan yo'l-yo'riqlar, Metodlar ham

takomillashib borgan. Fanning amaliy (empirik) va nazariy Metodlari vujudga keldi [1]

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki metod tushunchasi umumiy ma'noda usul ma'nosini anglatadi. Ya'ni biror maqsadga erishish yo'lida siz qo'llaydigan usul. Aytaylik, daraxtga chiqish uchun qo'llaydigan harakatlaringiz daraxtga chiqish metodi hisoblanadi. O'qitishda ham xuddi shunday, sizning oldingizda muammo bor — o'quvchilarga A harfini yozishni o'rgatish. Ana shu muammoni yechish uchun qo'llaydigan har qanday usullaringiz metod hisoblanaveradi. Ilmiy ishdagi metod ta'lim jarayonidagi metoddan biroz farq qiladi. Ilmiy ishdagi metod bu biror nimani aniqlash uchun siz qo'llaydigan vositalar. Ya'ni ma'lumotlarni (ilmiy ishingizdagi savolga javob berishga xizmat qiladigan) qanday yig'ishingiz. Masalan, intervyu, so'rovnoma, kuzatish va h.k. Ya'ni ta'lim jarayonidagi metod bu usul bo'lsa ilmiy ish yozishdagi metod bu vosita.[2]

Asosiy qism. Maktablarimizda doimiy qo'llanilib odatiy holga aylanib ulgurgan “Baliq skleti”, “buzuq telefon”, “Savol javob”, “Mevali daraxt”, “Issiq kartoshka” vahokazo usullarini bilamiz. Albatta bu usullarni yomon tarafi yo'q ammo biroz eskirib o'quvchilarni o'ziga jalb qilmay ularda qiziqish uyg'otmay qo'ygan. Bular o'rniga ishlatishimiz mumkin bo'lgan metodlar bir talay. Hozir shu metodlarning dengizdan tomchisini ko'rib chiqamiz.

1-metod. “Chehralar” deb nomlanuchi metod. Bu metodni darsdan keyin mustahkamlash qismida bajarish maqsadga muvofiq. Metodda o'quvchilarga 3 hil chehralar chizishlarini aytamiz. Birinchi chehramiz tabassum qilib turgan 😊. Ikkinchi chehramiz o'rtacha 😐. Uchinchi chehramiz esa xafa bo'lgan ☹ chehralar bo'ladi. Keyin o'quvchilarga dars davomida eng yoqqan ma'lumot (mashq , misol , she'r , qo'shiq vahokazo) larni yozishlarini , ikkinchi o'rtacha chehramizga dars davomida tushunishga , bajarishga qiynalgan lekin keyin tushunib olgan ma'lumotlarini , uchinchi chehraga ularga qiyinchilik qilgan o'zlashtira olmagan

ma'luotlarini yozishlarini so'raymiz bu o'quvchilar darsni qay darajada o'zlashtirganliklarini bilishimizda yordam beradi. [3]

2-metod bu metodni o'tkan darsni takrorlashda yoki o'tilganlarni mustahkamlashda ishlatsak bo'ladi. Demak metod nomi "3,4,5,6,7" bunda o'quvchilarga daftarlariga jadval chiqishlarini aytamiz .

Va o'tilgan mavzulardagi so'zlardan 3 harfli, 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli va 7 harfli so'zlardan topib jadvalga joylashtirishlari kerak bo'ladi. Birinchi bo'lganlari albatta rag'batlantirishimiz ham kerak. [3]

3-metod navbatdagi ko'rib chiqadigan metodimiz "ko'k va qizil" kartchkalar metodi bu metodni vazifalarni so'rash jarayonida umumiy savol javoblarda ishlatsak bo'ladi. Metodni ishlatilish tartibini ko'rib chiqsak, ikki hil rangdagi kartchkalarni bir tarafiga raqamlar yozamiz masalan sinifda 24 ta o'quvchi ta'lim olsa 12 ta qizil 12 ta ko'k kartočkaga 1 dan 12 gacha raqam yozamiz. O'quvchilar raqamlarni teskari o'girilgan holda kartchka tanlashlari kerak. Va o'qituvchi oldindan 24 ta ikkiga bo'lingan savollarni tuzib oladi va 1 raqam deganda kartchkada kiga 1-raqam tushgan bo'lsa o'sha o'quvchiga savol beradi. Javob bergan o'quvchilarga 1 ball qo'shilib javob berolmagan o'quvchidan 1 ball ayiriladi. [3]

4-metod metod nomi "A4 formati" buning uchun bizga 6 ta list kerak bo'ladi. 3 qatorda 2 tadan o'quvchi o'tirganligi uchun bu metod jarayonida 6 qator

hisoblanadi. Qator boshida turgan o'quvchilarga listlarni beramiz va bugungi yoki kechagi (vaziyatga qarab) o'tkan mavzulardan yodingda qolgan bitta ma'lumotni yozishini va yozib bo'lgan o'z qatoriga ketma-ket uzatib barcha o'quvchilar bu ishni takrorlashini aytamiz. Birinchi tugatgan qator qo'l ko'taradi va o'sha qatordagi biror o'quvchi bu ma'lumotlarni o'qib eshittiradi. Bunda bolalar birdaniga mavzuni qayta takrorlaydilar yoidan sal ko'tarilgan ma'lumotlarini qayta esga oladilar.[3]

5-metod bolalar bilan "jig saw" usulida "puzle" metodini qo'llash bolalarni darsga bo'lgan diqqat e'tiborini oshiradi. Bu usulda biz darsimizdagi eng kerakli ma'lumot, rasm ishlatishimiz mumkin. Albatta bizga kerak bo'gan bu ma'lumotni listga yozib olamiz va uni hoxishga ko'ra bo'lib qirqib tashlaymiz har hil shakl ko'rinishida qirqishimiz mumkin bo'ladi. So'ng bolalar bu bo'aklarni yig'ish jarayonida beihitoyor mshg'ulotga sho'ng'ib ketadilar. Bolalarni e'tiborini o'zimizga qaratib olgach dars o'tishimiz ancha osonlashadi. [3]

Xulosa. Ushbu maqolada quyidagi usullar orqali o'qituvchilarimizga foydasi tegishi mumkin bo'lgan yangi metodlardan bir parchasini ko'rsatib o'tilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) ma'lumotlaridan foydalanilgan.
- 2.Shokir Tursunov fikrlari asosida.
- 3.Dildora Xidoyatova metodlaridan foydalanilgan.